

TIL VA NUTQ MUNOSABATI**Rajabov Faroiddin Sirojiddin o'g'li**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi bosqich talabasi

Rajabov Faroiddin Sirojiddin o'g'li

Ilmiy rahbar: Murodova Feruza Jalolovna

ANNOTATSIYA: Til va nutq insonlar jamiyatining asosiy aloqa vositasi sanalib, fikrlarni ifodalovchi, hissiyotlarni yetkazib beruvchi muloqot qilishning asosiy usulidir. Tilshunoslikda til va nutq tushunchalari o'rtasidagi munosabat murakkab va dolzarb hisoblanadi. Ushbu tushunchalarning tavsiflanishi, shakllantirilishi shu bilan birga, ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlar tilshunos olimlar tomonidan olib borilgan g'oya va tushunchalarga tayanadi. Ushbu maqolada hozirgi tilshunoslikdagi til va nutq tushunchalariga ta'sir etgan asosiy g'oyalarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: til, nutq, nutqiy faoliyat, tafakkur, aloqa vositasi

Rivojlanib borayotgan yurtimizda barcha sohada bo'lgani kabi tilshunoslik sohasida ham keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy o'zgarishlar, avvalo, tilda o'z ifodasini topishi sababli adabiy tilni nazorat qilish, uning sofligi, madaniyligi uchun kurashish har doim dolzarblik kasb etgan. O'zbek tilshunosligida so'nggi yillarda nutq madaniyati va odobini, adabiy til va uning me'yorlarini chuqur va har tomonlama ilmiy tadqiq qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. O'zbek nutq madaniyatining shakllanish tarixi, taraqqiyoti masalasini o'rganish va shu asosda dunyoning lisoniy manzarasida o'zbek milliy mentalitetning o'ziga xosligini ko'rsatib berish bugungi tilshunosligimizning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Muhtaram Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, "Dunyodagi qadimiy va boy tillardan biri bo'lgan o'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchiligimiz timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining boy latofatini, jozibasini va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehirli qo'shiqlariga quloq tutsin. Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi xalqimizning ko'p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dard-u armonlari, zafarlari va g'alabalari bilan hambarchas bog'liqdir".³³ O'zbek tilshunosligida o'zbek tili taraqqiyoti davrida

³³ Qarang: <https://president.uz/oz/lists/view/2953>

muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadimiy turkiy yodgorliklarni, ulug' allomalarning asarlarini, xususan, Alisher Navoiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Kaykovus, Farobiy, Mahmud Koshg'ariy sarlarini turli aspektlarda o'rganish muhim hisoblanadi. O'zbek nutq madaniyatining tarixiy ildizlarini, uning shakllanishiga doir jihatlarni o'rganish qadimdan shakllanib kelgan o'zbek tili sohiblarining nutqining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladi. Til va nutq bir-biriga bog'liq hodisalardir. Til nutq uchun moddiy material, bu material asosida nutq tashkil topadi. Tildagi hamma narsa til jamoasi uchun umumiy bo'ladi. Tilda ruhiy va moddiy material mavjud bo'lib, so'zning kishilar xotirasidagi obrazli ruhiy material, nutq yaratilish jarayonida qo'llaniladigan so'z shakllari, morfemalar, tovushlar moddiy material hisoblanadi. Tilning ruhiy hodisa ekanligi uning ongda saqlanishi bo'lsa, moddiy hodisaligi undagi til vositalari orqali belgilanadi. Nutq – bu til deb ataluvchi, o'ta muhim vazifalarni bajaruvchi noyob quroldan foydalanish jarayoni, til birliklari imkoniyatlarining borliq, tafakkur, ong hamda vaziyat kabi hodisalar bilan munosabatda namoyon bo'lishidir. Nutq harakatdagi til bo'lib, nutq a'zolarining harakati jarayonida paydo bo'ladi va so'z shakllari, so'z birikmalari va gaplardan tashkil topadi. Nutq madaniyati, madaniy gapirishga intilish tushunchasi barcha xalq tillarida qadimdan mavjud.

Demak, til va nutq, masalasi nafaqat sistem tilshunoslikning, umuman, jahon tilshunosligi fanining hamma davrlaridagi - ham diaxron, ham sinxron bosqichlaridagi eng jiddiy nazariy muammosi bo'lgan va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Chunki, tilshunoslikning ushbu o'ta murakkab va o'ta dolzarb muammosisiz nafaqat nazariy-umumiy tilshunoslikning, balki xususiy-amaliy tilshunoslikning ham qator eng muhim, asosiy masalalarini to'liq, mukammal va ob'yektiv hal qilib bo'lmaydi. Shunga ko'ra til va nutq, dialektikasi jahon tilshunosligi fanining doimiy muammolaridan biri sifatida qolaveradi. F. De Sossyur tomonidan xalqning aloqa qilish, fikr ifodalash vositasining til va nutq deb berilishi, bularning bir-biridan farqlanishi olimlar o'rtasida fikrlar qarama-qarshiligini tug'dirdi³⁴. Bir kator olimlar til va nutq o'zaro farqlanmaydi, aslida farqlanmaydigan bitta ob'yekt mavjuddir, til va nutq bir narsa, desa, boshqa bir qator olimlar til va nutqni farqlash albatta, kerak bular farqlanadi, degan fikrlarni bildirishgan. Xullas, hozirda til va nutqni, til va nutq, hodisalarini, birliklarini farqlash umumtilshunoslikda, shuningdek, o'zbek tilshunosligida ham mustahkam o'rin egalladi. Til va nutq, dialektikasida til o'ziga xos murakkab tuzilishga (strukturaga) ega bo'lgan bir butun sistema sifatida faoliyat

³⁴ Mirzayeva N. Til va nutq tushunchasi // Academic Research in Educational Sciences. Volume 3 | Issue 3 | 2022. 982-990

ko'rsatadi. Demak, F.de Sosyur mutlaqo to'g'ri ta'kidlaganidek, til sistemadir³⁵. Til sistemasining bir-biri bilan uzviy bog'langan tovush tomoni, lug'at tarkibi, grammatik ko'rilishi mavjud bo'lib, ular birgalikda bir butunlikni, sistemani tashkil etadi. Tilning sistem harakteri aslida qayd etilgan satrlar, qatlamlar (yaruslar) bilan belgilanadi, asoslanadi. Ayni vaqtda ushbu satrlarning har biri o'ziga xos sistema-ichki sistema bo'lib, til sistemasining tarkibiga kiradi. Demak, til sistemalar sistemasi-supersistema, makrosistema sifatida jamiyatga xizmat qiladi, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'ladi, ijtimoiy - amaliy vazifa bajaradi. Miyamizda (ongimizda) ob'yektiv olamning ta'siri tufayli hosil bo'lgan tushunchalar, tasavvurlar, turli xil fikrlar, demak, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan til (nutq) orqali voqelashadi. Yana ham aniqrog'i, har qanday fikrni ifodalash, boshqalar bilan aloqada bo'lish, faqat til materiali orqali amalga oshadigan real, jonli nutq jarayonida sodir bo'ladi til aloqa quroli, insonlar orasidagi munosabat vositasi deb baholanganida til materialiga asoslangan nutq ko'zda tutiladi? Ichki - ideal jarayon, tashqi-material voqelikka o'tar ekan, aylanar ekan, bu utish-jarayon faqat nutq asosida, ya'ni doim til materialiga suyanadigan nutq, orqali amalga oshadi. Nutq uchun esa asos (baza) vazifasini til boyligi, til materiali o'taydi. Til va nutq o'zaro aloqador, bir-biri bilan bog'lik, biri ikkinchisiz mavjud bo'lmaydigan, ammo bir- biridan farqdi bo'lgan ijtimoiy hodisalardir. Demak, til va nutq o'zaro bog'liq bo'lgani bilan aynan bir xil narsa emas. Psixolog P.I.Ivanov: —Biz biror kishiga: Siz qaysi tilda (yoki tillarda) gaplashasiz deb savol berganimizda, biz shu kishining nutqi, gapi bilan uning o'z nutqida qanday til (yoki tillar) dan foydalanishini aniq bilamiz, deydi. Har bir kishining o'z nutqi bor va nutqida bir yoki bir necha tildan foydalanib gapiradi. Shu bilan birgalikda har bir kishining nutqi uning yoshiga, bilimiga, umumiy ma'naviy-madaniy saviyasiga qarab, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Bundan esa nutqning individual-hodisa ekanligi kelib chiqadi. Lekin biz yuqorida til ham, nutq ham ijtimoiy hodisa degan edik. Gap shundaki, nutq haqiqatan ham individual. Nutq, individual o'zining bajarilishiga, sodir bo'lishiga ko'ra, ya'ni u individ, alohida kishi tomonidan amalga oshadi.

Xulosa qilib aytganda, til va nutq, orasidagi dialektik munosabat shundaki, nutq, faoliyati natijasida nutq shakllanadi. Nutq, esa til birliklaridan tuziladi va til birliklariga ajralib ketadi. Til birliklari yana nutq, faoliyati — faolligi uchun xizmat qiladi. So'zlash qobiliyati tushunchasi ostida ma'lum bir jamiyatga mansub shaxsning, shu jamiyatga mansub tildan ogohligi, uning imkoniyatlaridan foydalana olish ko'nikmasi

³⁵ Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. Toshkent: Fan va texnologiya, 2007. – 256 b.

va darajasi anglashiladi. Nutq esa yuqorida ta'riflangan tilning til qobiliyati asosida ayrim shaxs tomonidan so'zlash qobiliyati ko'magida ma'lum bir kommunikatsiya maqsadi uchun ishga solinish yoki qo'llanish natijasidir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Normatov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yo'nalishlari. Toshkent: Ta'lim, 2009. - 260b
2. Rasulov R. Umumiy tilshunoslik. Toshkent: Fan va Texnologiya, 2007. - 256 b
3. Nargiza Sirojiddinova Mirzayeva, Aziza Sirojiddinova Mirzoyeva. TIL VA NUTQ TUSHUNCHASI: Academic Research in Educational Sciences 2022. 982-983b.
4. R. Rasulov, Q. Muydinov, A. Shofqorov. O'qituvchi nutqi madaniyati va notiqlik san'ati. Toshkent - 2022. 32.